

تكوين أطر التدريس -شعبة الفيزياء والكيمياء-

تقرير تربوي

التدريب الميدانية

أنجز من طرف:
عمر عزون

تحت إشراف:
ذ. محمد بن مسعود: رئيس شعبة الفيزياء والكيمياء
وأستاذ مكون

مؤسسة التداريب الميدانية: الثانوية التأهيلية الملك فهد
بن عبد العزيز - طنجة
الموسم الدراسي 2021/2020

المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة

Gmail : omar.azzoun7@gmail.com

Tel : 06 70 13 93 05

الفهرس

2.....	مقدمة
3.....	إهداء
4.....	شكر وتقدير
5.....	مؤسسة التدريب
7.....	الأستاذ المشرف
8.....	يوميات، ملاحظات وتدوينات
8.....	يوم الاستقبال
9.....	يوم الحضور الأول
10.....	الملاحظة الصفية الأولى
13.....	الملاحظة الصفية الثانية
15.....	الملاحظة الصفية الثالثة
18.....	الملاحظة الصفية الرابعة
21.....	الملاحظة الصفية الخامسة
23.....	الملاحظة الصفية السادسة
25.....	الملاحظة الصفية السابعة
27.....	مختبر الفيزياء والكيمياء
28.....	شبكة التقييم
33.....	خاتمة

مقدمة

هذا العمل عبارة عن تقرير على التداريب الميدانية التي اجتزناها في الثانوية التأهيلية الملك فهد بن عبد العزيز بمدينة طنجة خلال مرحلة التكوين المهني بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين -طنجة-. يبدأ هذا التقرير بتعريف مؤسسة التداريب المهنية، كما أنه يحتوي على بطاقة تعريفية للأستاذ المشرف على التداريب التي قمت بها داخل المؤسسة. بعد ذلك، قمت بتدوين كل الملاحظات طريقة تعامل الأستاذ مع المتعلمين، خلال الحصص، من حيث الطرق البيداغوجية أو التقنيات والوسائل الديداكتيكية التي كان يعتمد عليها خلال بناء المفاهيم الفيزيائية والكيميائية وكذا طرق تقويمها. كما أنني دونت ملاحظات الأستاذ حول تقديمي للدرس أمام التلاميذ مستعملا في ذلك ملاحظاته الشخصية وشبكة تقييم الأداء من حيث الجانب البيداغوجي، الديداكتيكي، الشخصي والتواصل. ستجدون أيضا في هذا التقرير الجاذبة التي أنجزتها لدرس التفاعلات الكيميائية الذي قمت بتقديمه وعلى بعض الصور الشخصية خلال التقديم.

إهداء

هذا العمل هدى إلى:

☀ حب الله

خالقي ومعلمي

☀ معلمي وذي خلق القرآن

محمد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الذي عمي هدف الحياة

☀ آبائي

على كل ما فعلناه معي حتى حققت جزءا من أهدائي

☀ إخوتي، أحبائي والأصدقاء

مصدر القوة والإلهام لإكمال الدراسة

☀ لكل أساتذتي

على سخاوتهم في تعليمنا ونقل معارفهم وتجاربهم لنا بكل لطف وأمانة

☀ لكل زملاء

على اللحظات القوية والرائعة التي اجتزناها معا خلال مرحلة التكوين

شكر وتقدير

في البداية، أود أن أستغل هذه المناسبة لأقوم بشكر جميع الأساتذة المؤطرين في المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بطنجة وخاصة أساتذة **شعبة الفيزياء والكيمياء** الذين لم يبخلوا عنا بنصائحهم وتجاربهم المليئة بالمعارف والخبرة ووجدانياتهم في التعامل معنا خلال مرحلة التكوين.

كما أنني أود أن أشكر خالص الشكر الأستاذ **محمد بن مسعود** بصفته منسق شعبة الفيزياء والكيمياء في المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بطنجة وأستاذ مؤطر، على مجهوده القيم الذي قام به من خلال تتبعنا طوال أشهر التكوين داخل المركز وكذلك على قراءته وتفضله بالقبول لهذا العمل الشخصي.

أشكر كذلك جميع **الأطر الإدارية** في المركز الذين برهنوا على حسن تعاملهم معنا وتنظيمهم الرائع لمسايرة التكوين خلال هذا الموسم في أجواء جميلة.

أرسل شكري أيضا للأستاذ **ياسين الضميري**، الذي لم يرفض طلبي في اجتياز التداريب الميدانية معه في الفصل، كما انه لم يبخل في تقديم المساعدة المعنوية والمعرفية خلال التداريب الميدانية.

في الأخير، أشكر كل **الزملاء في الشعبة** خاصة الأصدقاء في المجموعة [ب]، الذين برهنوا على تكتلهم وانسجامهم خلال هذه المرحلة وعلى المعلومات التي لم يبخلوا في مشاركتها معنا، على كل النقاشات المعرفية التي كانت تدور بيننا من أول أيام التكوين، على كل أجوبتهم على استفهاماتنا وعلى لحظات المرح التي اجتزناها معا خلال هذه الأشهر القليلة. أتمنى لهم مسيرة مهنية موفقة وحياة شخصية سعيدة.

مؤسسة التدريب

الثانوية التأهيلية: الملك فهد بن عبد العزيز

النوع	عمومي
تاريخ التأسيس	09 ماي 1984
رمز المؤسسة	61010 S 22
رمز الاحصاء	15353 M
الجماعة	الشرف - مغوغة
العنوان	شارع يعقوب المنصور هضبة الشرف، طنجة
الهاتف	0613189832 / 0539940008
عدد الأقسام	36

لائحة النوادي التربوية:

البنية المادية للمؤسسة:

الجناح البيداغوجي							
القاعة	التعليم العام	متعددة الوسائط	المعلومات	التربية التشكيلية	العلوم الفيزيائية	علوم الحياة والارض	
العدد	36	1	1	1	2	2	
الجناح الاداري والخدمي							
المكتب	المكاتب الادارية	قاعة الاساتذة	الارشيف	قاعة الندوات	قاعة الصلاة	مرافق مكتبة صحية	
العدد	12	2	2	1	1	7	1
الجناح الرياضي							
الملعب	ملعب كرة اليد	ملعب كرة السلة	ملعب كرة القدم	حلبة للجري	مستودع الذكور	مستودع الاناث	
العدد	1	1	0	0	1	1	
جناح السكنيات							
السكن	سكن المدير	سكن المقتصدة	سكن الناظر	سكن البواب			
العدد	1	1	0	1			

البنية التربوية للمؤسسة:

المستوى	التعليم العام		الشعب المهنية	الشعب التقنية
	النوع	العدد		
جذع مشترك	أ.ع. إنسانية	5	خدمي	
	علوم تجريبية	5	0	
	علوم تج. دولي	1		
السنة أولى باكالوريا	أ.ع. إنسانية	2	محاسبة	اقتصاد
	علوم تجريبية	4	1	1
	علوم تج. دولي	1		
السنة الثانية باكالوريا	أدب	1	محاسبة	ت. محاسباتي
	علوم إنسانية	2		
	علوم الحياة والارض	3	1	1
	علوم فيزيائية	4		

الأستاذ المشرف

التعريف بأستاذ التطبيق

الاسم الكامل: ياسين الضميري

الشهادة الأكاديمية: ماستر في الإلكترونيات وتقنيات الاتصال

الشهادة المهنية: شهادة المدرسة العليا للأساتذة

الأقدمية المهنية: أستاذ للثانوي التأهيلي لمادة الفيزياء والكيمياء منذ سنة 2015 بالثانوية التأهيلية الملك

فهد بن عبد العزيز

الهاتف: 0670472661

استعمال الزمن:

18←16	16←14		12←10	10←8	
TCS-2	TCS-3				الاثنين
				TCS-3	الثلاثاء
				2BAC SVT-3	الأربعاء
					الخميس
TCS-2	2BAC SVT-3				الجمعة
					السبت

يوميات، ملاحظات وتدوينات

يوم الاستقبال

يوم الثلاثاء 2 مارس، بعد انتهاء حصة التأطير مع الاستاذ محمد بن مسعود منسق شعبة الفيزياء والكيمياء في المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، اتجهنا (نحن الخمسة أساتذة متدربون بالمركز) مباشرة الى المؤسسة التعليمية التي ستستقبلنا -الثانوية التأهيلية الملك فهد بن عبد العزيز بنفس المدينة. اقتحمنا المؤسسة بعد إذن من حارس الباب وتم توجيهنا الى مكتب الإطار الاداري هشام الشاد -حارس عام الخارجية-. الشخص الذي قام بتأطيرنا من داخل المؤسسة وعرض علينا لائحة أساتذة مادة الفيزياء والكيمياء مع استعمالات الزمن الخاصة بحصصهم الدراسية داخل المؤسسة. قمنا نحن الخمسة بملاحظة استعمالات الزمن واختار كل منا الحصص التي تناسبه من الأسبوع، حيث اخترت حصة مساء الجمعة مع الأستاذ ياسين الضميري.

في اجتماع مصغر، قام الإطار الاداري بمناقشتنا حول الجوانب التي تخص التدرييب الميدانية من حيث الشروط والواجبات والحقوق التي يتمتع بها الأستاذ المتدرب داخل المؤسسة، كما قام بتعريفنا على بعض الأساتذة داخل المؤسسة ليتم بعد ذلك أخذ فكرة ونظرة عامة عن المؤسسة من قبل جميع الأساتذة المتدربين.

بعدها قمنا بتسجيل أسماءنا وأرقام هواتفنا بعد طلب من الأستاذ هشام الشاد، وافترقنا هنا الى أن يعود كل منا لحضور حصته الأولى.

يوم الحضور الأول

مساء الجمعة 12 مارس، التحقت بمؤسسة التدريب على الساعة 14:30، حيث أخذت توقيع من طرف الإطار الإداري لثبوت حضوري داخل المؤسسة واتجهت الى القاعات المخصصة لتدريس مادة الفيزياء والكيمياء. حين وصلت الحجرة الدراسية استقبلني الأستاذ ياسين الضميري بابتسامة وبأسلوب راقى قبل أن يتقدم في درسه الذي كان يندرج ضمن جزء الكهرباء لمستوى الثانية بكالوريا والذي بدأه بمراجعة شاملة ومبسطة لما تم تدريسه في الحصة السابقة قبل أن ينتقل إلى درس جديد ومفاهيم جديدة ليقوم بتنويع استراتيجيات وطرائق التدريس وتوظيف مختلف المنهجيات من أجل تسهيل اكتسابها من طرف التلاميذ.

الملاحظة الصفية الأولى

الحصة الأولى:

التاريخ	12 مارس 2021
مدة الحصة	من 14:30 إلى 16:20
الفئة المستهدفة	ثانية باكوريا، شعبة علوم الحياة والأرض
موضوع الحصة	مرحلة بناء الدرس
عنوان الدرس	درس التذبذبات الحرة في دائرة RLC على التوالي

محاوِر الدرس (الحصة)

I. تفريغ مكثف في وشيعة

1. التركيب التجريبي

2. أنظمة التذبذبات الحرة

II. الدراسة النظرية لدائرة LC

III. التبادلات الطاقية

1. الطاقات

2. التبادل الطاقى

ملاحظات

خلال هذه الحصة، استهل الأستاذ ياسين بطرح أسئلة متنوعة حول درسي ثنائي القطب (RC) و (RL) وذلك للتأكد من أن المتعلمين يتذكرون المفاهيم الأساسية وطرق التحليل في هذه الدروس.

بسبب عدم توفر العدة التجريبية الكافية وكذا لضيق الوقت، قام المدرس برسم تبيانة للتركيب التجريبي الذي يهدف لتفريغ مكثف في وشيعة بعد شحنه بواسطة مولد للتيار المستمر. كما أنه وضح للتلاميذ دور كل طرف الدارة الكهربائية.

بين الأستاذ الحالات الثلاث لأنظمة التذبذبات الحرة في الدارة وعلاقتها بقيمة المقاومة المكافئة في الدارة. وقام برسم الأنظمة الثلاث (الدوري، الشبه دوري واللدوري) على السبورة للتوضيح.

في الفقرة الثانية، تطرق الأستاذ لأشكال تخزين الطاقة في كل من المكثف والوشيعة وكذا الطاقة الكلية للدارة. كما أنه وضح التبادل الطاقى بين الوشيعة والمكثف في الدارتين (LC) و (RLC).

تميزت الحصة بانضباط جميع المتعلمين كما أن الحصة كانت مفعمة بالأسئلة من طرف التلاميذ وتعامل معها الأستاذ بشكل إيجابي، وكان يجيب على كل الأسئلة عن طريق مشاركة التلاميذ الآخرين.

في نهاية الحصة، خلال الاستراحة البيداغوجية، جلست مع الأستاذ ياسين في المختبر الخاص بتدريس المادة نتحدث عن الحصة الماضية كما أنه كان يستعد للحصة المقبلة بتحضير العدة التجريبية وكان يوضح لي الوسائل الديداكتيكية التي سيستعملها ودرها.

الحصة الثانية:

التاريخ	12 مارس 2021
مدة الحصة	من 16:30 إلى 18:20
الفئة المستهدفة	جدع مشترك، شعبة العلوم التجريبية
موضوع الحصة	مرحلة بناء الدرس
عنوان الدرس	توازن جسم صلب خاضع لثلاث قوى

محاوِر الدرس (الحصة)

تذكير: توازن جسم خاضع لقوتين

I. توازن جسم خاضع لثلاث قوى غير متوازية تجربة

1. بعض مميزات القوى الثلاث

2. العلاقة بين متجهات القوى

3. شروط التوازن

II. قوى التماس الموزعة: الاحتكاك

ملاحظات:

بعد دخول المتعلمين من الاستراحة البيداغوجية، بدأ الأستاذ بطرح أسئلة شفوية حول شروط توازن جسم خاضع لقوتين وطبعا تلقى الأجوبة من طرف أغلبية المتعلمين.

بعد ذلك شرع في إنجاز تجربة أمام التلاميذ، حيث أنه استعان بتلميذة في تركيب حلقة ذات كتلة مهمة وربطها بثلاث دینامو مترات على لوح حامل. وطلب من المتعلمين بجرد القوى المطبقة على الحلقة وتحديد مميزاتها. قام برسم تبيانها للتجربة على السبورة وطلب من أحد التلاميذ من تمثيل القوى الثلاث على التبيان. بالنسبة لقراءة شدة القوة على الدينامو مترات قامت بها إحدى التلميذات بمساعدة المدرس.

أما رسم الخط المضلعي قام به الأستاذ لما وجد من صعوبة من طرف التلاميذ من استنتاجه. فقام المدرس برسمه بمساعدة بعض التلاميذ بالتذكير لقواعد الازاحة.

بشكل جماعي، توصلوا لخلاصة شروط توازن الحلقة (الجسم الصلب) الخاضعة لثلاث قوى غير متوازية:

عندما يكون جسم صلب خاضع لثلاث قوى (\vec{F}_1 و \vec{F}_2 و \vec{F}_3) غير متوازية في توازن فإن:

* خطوط تأثير هذه القوى مستوائية ومتلاقية.

* المجموع المتجهي لهذه القوى منعدم:

الشيء الذي يكافئ مع كون الخط المضلعي للقوى الثلاث مغلق. $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}$

في الفقرة الثانية قام المدرس بتقديم وضعية أخرى لجسم حديدي ذي كتلة معروفة، مجرور بواسطة دينامومتر على مستوى أفقي. قام المتعلمون بالإجابة على كل الأسئلة بشكل فردي. وكان الأستاذ يراقب أعمال كل التلاميذ.

خلال هذه الحصة، كنت جالسا في آخر حجرة الدرس، أراقب تصرفات التلاميذ والمدرس وأدون ملاحظاتي.

الملاحظة الصفية الثانية

الحصة الأولى:

التاريخ	16 أبريل 2021
مدة الحصة	من 14:30 إلى 16:20
الفئة المستهدفة	ثانية باكالوريا، شعبة علوم الحياة والأرض
موضوع الحصة	تقويم تكويني
عنوان الدرس	معايرة حمض-قاعدة

ملاحظات:

في بداية هذه الحصة، قام الاستاذ ياسين بمراقبة عمل التلاميذ الذي كلفهم به في الحصة الماضية والذي كان عبارة عن تمرين تطبيقي في درس المعايرة حمض-قاعدة. ألقى نظرة على أجوبة أغلب التلاميذ وبعدها ساعدهم في فهم الأسئلة التي وجدوا صعوبة في فهمها. بعدها قام بتوزيع وثيقة تحتوي على وضعيتين تقويميتين تخصان معايرة القاعدة بالحمض والأخرى معايرة الحمض بالقاعدة كما أن الوثيقة كانت أيضا تحتوي على بيانات توضح طرق تحديد نقطة التكافؤ في المعايرة حمض-قاعدة وجدول يخص مناطق انعطاف بعض الكواشف الملونة لمساعدة المتعلمين في حل الوضعيتين.

بخصوص الوضعية التقويمية الأولى التي كانت تخص معايرة محلول الأمونياك بواسطة حمض الكلوريدريك، شارك جميع التلاميذ في حلها، حيث قاموا بقراءة نص الوضعية وبعدها بكل سؤال على حدة وبشكل جماعي. كان الأستاذ ياسين يحاول الاجابة عن أسئلة التلاميذ بواسطة التلاميذ الآخرين.

أما في الحصة الثانية، فقد أمهل التلاميذ مدة 20 دقيقة للتفكير في الوضعية التي كانت تدور حول معايرة حمض الميثانويك بواسطة محلول الأمونياك ثم هيدروكسيد الصوديوم، وكان يقدم توجيهاته للتلاميذ الذين وجدوا صعوبة في فهم بعض الأسئلة. وكان يراقب عمل كل التلاميذ ويحاول توجيههم في حل الأسئلة بالشكل المطلوب. بعدها طلب منهم أن يشاركوا في حل الوضعية على السبورة.

في آخر الحصة قام بإملاء وضعية مركبة تخص نفس الدرس، وطلب منهم العمل عليها في المنزل.

الحصة الثانية:

التاريخ	16 أبريل 2021
مدة الحصة	من 16:30 إلى 18:20
الفئة المستهدفة	جذع مشترك، شعبة العلوم التجريبية
موضوع الحصة	تتمة درس - وضعية تقويمية
عنوان الدرس	توازن جسم صلب قابل للدوران حول محور ثابت

ملاحظات:

في بداية الحصة، قام الأستاذ ياسين بتتمة درس توازن جسم صلب قابل للدوران حول محور ثابت. حيث قدم في البداية نشاطا تجريبيا لعارضة محمولة في سلك فولاذي وقام بتغيير موضع توازنها بزاوية α وبعدها وطلب من التلاميذ ملاحظة ماذا سيحدث للعارضة. هكذا استخلصوا جميعا تعريف مزدوجة اللي. كما أنه، بتطبيق مبرهنة العزوم على العارضة، قدم عزم مزدوجة اللي وتعبيره $(M_T = -C.\alpha)$.

في الجزء الثاني من الحصة، قام الأستاذ ياسين بتوزيع وثائق تحتوي على وضعية تقويمية تدور حول توازن بكرة ذات كتلة m وخاضعة لقوتين (توتر خيط \vec{F} وقوة طبقة من طرف جسم ذي كتلة M معلق في البكرة بواسطة خيط). أمهل التلاميذ بعض الوقت، وكان يراقب عمل بعضهم ويتحدث معهم على انفراد. بعدها، طلب من بعضهم الإجابة على الأسئلة على السبورة. كانت هناك بعض الأسئلة حول بعض الوضعيات الغير مفهومة وكان يجيب عنها التلاميذ الآخرون. في آخر الحصة، طلب منهم العمل في المنزل على بعض الوضعيات التي حددها لهم من الكتاب المدرسي وأخبرهم أن يأتوا بالأجوبة في الحصة القادمة.

تميزت الحصة بالعمل الجماعي، ولاحظت أن أغلب التلاميذ شاركوا خلال الأنشطة التي نظمها الأستاذ.

ملاحظات:

خلال هذه الحصة، طلب مني الأستاذ ياسين مساعدته في حراسة التلاميذ خلال اجتيازهم الفرض الأول في الدورة الثانية. كان موضوع هذا التقويم يدور حول درس قياس الموصلية (في مجال الكيمياء) وثنائي القطب RC (في مجال الكهرباء).

تميزت الحصة بالهدوء التام، إلا في لحظة حيث أن الأستاذ وجد إحدى الأوراق الغير مرغوب فيها مع أحد التلاميذ فأخذها منه وحذره ألا يتكرر الأمر. فيما عدا ذلك، كل التلاميذ كانوا مركزين على أوراق الامتحان.

عندما انتهت الحصة، ساعدت الأستاذ في جمع الأوراق من التلاميذ، وقبل خروجهم أبدى بعض التلاميذ على صعوبة بعض الوضعيات التقويمية وخصوصا بعض الأسئلة وكان رد الأستاذ ياسين أن كل الوضعيات قد عملوا على مثلها خلال حصص التقويم التكويني.

الحصة الثانية:

التاريخ	23 أبريل 2021
مدة الحصة	من 16:30 إلى 18:20
الفئة المستهدفة	جذع مشترك، شعبة العلوم التجريبية
موضوع الحصة	فرض محروس رقم 2
عنوان الدرس	- أدوات لوصف مجموعة، التركيز المولي للأنواع الجزيئية في محلول - توازن جسم صلب خاضع لثلاث قوى غير متوازية. - توازن جسم صلب قابل للدوران حول محور ثابت.

ملاحظات:

خلال هذه الحصة، طلبني الأستاذ ياسين مساعدته في حراسة الفوج الثاني في القاعة المجاورة خلال اجتيازهم للفرض المحروس رقم 5.

منحني الأوراق الخاصة بالاختبار، وساعدني في تنظيم التلاميذ على طاولاتهم وأعطاني بعض التعليمات حول بعض التلاميذ الذين يحاولون الغش خلال الفروض السابقة.

موضوع الاختبار كان حول درسي توازن جسم صلب خاضع لثلاث قوى غير متوازية وتوازن جسم صلب قابل للدوران حول محور ثابت، هذا بالنسبة لمجال الميكانيك. أما بالنسبة للكيمياء، فالوضعية المقدمة كانت تدور حول درس أدوات لوصف مجموعة، جزء تحولات المادة.

الحصة تميزت الهدوء التام، وهنا استغللت الفرصة لإلقاء النظرة حول أجوبة بعض التلاميذ، كانت هناك إجابات موفقة من أقلتهم أما الآخرون فأغلب الإجابات لم تكن مقنعة. حدث لبعضهم خلط بين القوى المطبقة على الأجسام وتمثيلها، كما أن البعض استعص عنهم الوصول الى تعبير شدة توتر النابض.

حين انتهاء الوقت المحدد للاختبار، جمعت الاوراق من التلاميذ واحدا تلو الآخر وأعطيتها للأستاذ ياسين بعد التأكد من عددها.

<p>الموسم الدراسي: 2020/2021</p>	<p>في حصة من رقم 2 الدورة الثانية</p>	<p>نبات طريفة أصبحت قانونية الملك فهد بن عبد العزیز</p>
<p>الكيمياء: (8 ن)</p>		
<p>تعطبي: $H(Na) = 23 \text{ gmol}^{-1}$ و $H(Cl) = 35,5 \text{ gmol}^{-1}$</p>		
<p>I- نحضر محلولاً ما عيماً (S) لكلوريد الصوديوم وذلك بإذابة كتلة $m = 58,5 \text{ g}$ من بلورات كلوريد الصوديوم $NaCl$ في حجم $V = 50 \text{ ml}$ من الماء للملح، حيث يتفكك إلى أيونات Na^+ و Cl^-</p>		
<p>1- حدد العنصر المذاب والعنصر المذيب في هذا المحلول (4 ن) 2- صف الطريقة التجريبية لتفكير هذا المحلول (1 ن) 3- احسب n كمية مادة كلوريد الصوديوم المذابة (1 ن) 4- استنتج التركيز المولي لكلوريد الصوديوم (1 ن)</p>	<p>II- نأخذ حجماً $V_1 = 10 \text{ ml}$ من هذا المحلول ثم نجفف إليه جميعاً الماء للملح لنحضر محلول (S') حجمه $V_2 = 250 \text{ ml}$ وتركيزه</p>	
<p>1- ما أسمر هذه العملية؟ ما الأدوات الرجحية الممكن استعمالها في هذه التجربة (1 ن) 2- احسب قيمة تركيز المحلول المعجل عليه (S') (1 ن) 3- حدد معامل التخفيف كم استنتج حجم الماء المضاف V_1 (1 ن) 4- تخفف المحلول (S') أربع مرات للحصول على محلول (S') احسب تركيز المحلول (S') (1 ن)</p>		
<p>الفيزياء (6 ن) - يمكن الشكل جانبه توازن جسم صلب (A) كتلته $m = 0,5 \text{ kg}$ فوق مستوى ماثل زاوية $\alpha = 30^\circ$ بالنسبة للمستوى الأفقي مشدود بظرف نابض شدته $T = 3 \text{ N}$ علماً أن التماس بين الجسم والمستوى المائل يتم بانتقاله</p> <p>1- أنقل الشكل على ورقك ثم احرده ومثل القوى المطبقة على الجسم (S) (2 ن) 2- أستخدم الخط المائل أو جد قيمة R شدة تماس الجسم على المستوى المائل (1 ن) 3- نأستعمل الطريقة التحليلية احسب قيمتي R و α وحدائبي R ثم احسب من جديد قيمة R (2 ن)</p>		
<p>الفيزياء (8 ن) - يعثل الشكل جانبه عارضة متجانسة (OA) كتلتها $m = 0,4 \text{ kg}$ وطولها $l = 0,4 \text{ m}$ قابلة للدوران حول محور (A) أفقي ثابت يمر بظرفها O. عند الطرف A للعارضة نربط الطرف المرن لنابض R ثابتة حلاته $k = 20 \text{ N.m}^{-1}$. عند التوازن يكون محور النابض متعامداً مع العارضة</p> <p>1- أنقل الشكل على ورقك ثم احرده ومثل القوى المطبقة على العارضة (1 ن) 2- احسب عزم كل قوة على حدة (1 ن) 3- احسب قيمة T (1 ن) 4- نأستعمل الخط المائل أو جد قيمة R تأثير محور الدوران (A) على العارضة (1 ن) 5- نأستعمل الطريقة التحليلية أو وجد من جديد قيمتي القوة R (2 ن)</p>		

الوثيقة 2: الفرض المحروس رقم 5

الملاحظة الصفية الرابعة

الحصة الاولى:

التاريخ	30 أبريل 2021
مدة الحصة	من 14:30 إلى 16:20
الفئة المستهدفة	ثانية باكوريا، شعبة علوم الحياة والأرض
موضوع الحصة	مرحلة بناء الدرس (تتمة درس)
عنوان الدرس	التحولات التلقائية في الأعمدة وتحصيل الطاقة

محاور الدرس (الحصة)

- تذكير
- I. تكوين واشتغال عمود
- II. التطور التلقائي لمجموعة مكونة لعمود
- III. الدراسة الكمية لعمود

ملاحظات:

بعد دخول جميع التلاميذ، قام الأستاذ ياسين بإنجاز تجربة عمود دانيال أمام التلاميذ، حيث شرح كل مكونات الخلية وطلب من بعضهم ملاحظة بعض التغييرات التي حدثت على القطبين كما أنه طلب من أحدهم قراءة القيمة التي يشير لها جهاز الأمبير متر. قام برسم نموذج مبسطا للتجربة على السبورة مع تسمية كل جزء في التبيانة. قام التلاميذ بالإجابة على بعض الأسئلة التي أملاها عليهم الأستاذ وخرجوا في الاخير بخلاصة بشكل جماعي. قدم الأستاذ في الأخير استنتاجا حول تطور مجموعة كيميائية. قام التلاميذ بكتابة الاستنتاج والتعميم على دفاترهم مع رسم تبيانة العمود مع تحديد أجزاءه. أنهى الأستاذ بناء الدرس بالدراسة الكمية للتطور الكيميائية.

قام الأستاذ بتوزيع وثائق على التلاميذ، تحتوي على تطبيق، عمل عليه التلاميذ بشكل ثنائي وبعد دقائق قليلة، اختار تلميذا للإجابة على الأسئلة على السبورة.

في آخر الحصة، قام الأستاذ بتوزيع وثيقة ثانية تحتوي على وضعية مركبة موضوعها عمود ألومنيوم- زنك، وشرح للتلاميذ مضمونها، وطلب منهم العمل عليها في المنزل والمجيء بالحل في الحصة القادمة.

تجهيز (3) ليكن العمود ذو التبيانة الاصطلاحية التالية $\ominus \text{Cu}_{(s)}/\text{Cu}_{(aq)}^{2+} \parallel \text{Ag}_{(aq)}^+/\text{Ag}_{(s)} \oplus$
تتطور المجموعة في المنحى المباشر للمعادلة: $2\text{Ag}_{(aq)}^+ + \text{Cu}_{(s)} \rightleftharpoons 2\text{Ag}_{(s)} + \text{Cu}_{(aq)}^{2+}$
يولد العمود ، خلال المدة $\Delta t = 1,5 \text{ min}$ ، تيارا شدته ثابتة $I = 86,0 \text{ mA}$
أ- ما هي كمية الكهرباء المتدخلة خلال هذه المدة ؟
ب- احسب تغير كمية أيونات النحاس (II) وتغير كمية أيونات الفضة خلال المدة نفسها ؟

الوثيقة 3: التطبيق 2

ننجز العمود الومينيوم-زنك باستعمال المواد والأدوات التالية:
— نشاط (وضعية مركبة) : العمود الومينيوم - زنك :
- نغمر صفيحة من الألومينيوم في كأس تحتوي على الحجم $V = 100 \text{ mL}$ من محلول مائي لكlorور الألومينيوم $\text{Al}_{(aq)}^{3+} + 3\text{Cl}_{(aq)}^-$ تركيزه المولي البدني $C_1 = [\text{Al}_{(aq)}^{3+}]_i = 4,50 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
- نغمر صفيحة من الزنك في كأس أخر تحتوي على الحجم $V = 100 \text{ mL}$ من محلول مائي لكبريتات الزنك $\text{Zn}_{(aq)}^{2+} + \text{SO}_{4(aq)}^{2-}$ تركيزه المولي البدني $C_2 = [\text{Zn}_{(aq)}^{2+}]_i = 4,50 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
- نوصل المحلولين بقنطرة ملحبة $(\text{K}_{(aq)}^+ + \text{NO}_{3(aq)}^-)$. ثم نركب بين قطبي العمود موصلا أوميا (D) وأمبيرمترا (A) وقاطعا للتيار (K).
معطيات :

- الكتلة المولية للألومينيوم: $M(\text{Al}) = 27,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$
 - الكتلة المولية للزنك: $M(\text{Zn}) = 65,4 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$
 - ثابتة فراداي: $F = 96500 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$
 - ثابتة التوازن المقرونة بمعادلة التفاعل: $2\text{Al}_{(s)} + 3\text{Zn}_{(aq)}^{2+} \rightleftharpoons 2\text{Al}_{(aq)}^{3+} + 3\text{Zn}_{(s)}$ هي $K = 10^{90}$ عند 25°C .
- نغلق قاطع التيار K عند اللحظة $t = 0$. فيمر في الدارة تيار كهربائي شدته I نعتبرها ثابتة: $I = 10,0 \text{ mA}$

- 1 احسب خارج التفاعل $Q_{r,t}$ في الحالة البدئية، ثم استنتج منحى التطور التلقائي للمجموعة الكيميائية.
- 2 حدد . معلا جوابك. الإلكترود الذي يمثل القطب السالب للعمود والإلكترود الذي يمثل القطب الموجب.
- 3 اكتب التبيانة الاصطلاحية لهذا العمود.
- 4 ما دور القنطرة الملحبة أثناء اشتغال العمود ؟
- 5 نغلق قاطع التيار و نترك العمود يشتغل حتى يستهلك كليا.

$$Q = \Delta t \times I = n(e^-) \cdot F$$

$$n(e^-) = \frac{C_2 \cdot V}{3} = X_{\text{max}}$$

$$\Delta t_{\text{max}} = \frac{C_2 \cdot V \cdot F}{3I}$$

أ - أوجد تعبير عمر العمود Δt_{max} بدلالة I و t^0 و V و C_2 . احسب Δt_{max} .

ب - استنتج كمية الكهرباء القصوى Q_{max} .

ج - احسب Δm_{Zn} تغير كتلة الزنك خلال المدة Δt_{max} .

د - احسب Δm_{Al} تغير كتلة الألومينيوم خلال المدة Δt_{max} .

الوثيقة 4: الوضعية المركبة

التاريخ	30 أبريل 2021
مدة الحصة	من 16:30 إلى 18:20
الفئة المستهدفة	جذع مشترك، شعبة العلوم التجريبية
موضوع الحصة	مرحلة بناء الدرس (تنمة الدرس)
عنوان الدرس	شدة التيار الكهربائي المستمر

الحصة الثانية:

محاور الدرس (الحصة)

1. كمية الكهرباء
2. شدة التيار الكهربائي
3. قياس شدة التيار الكهربائي بواسطة الأمبير متر مع اتخاذ الاعتبار الارتياب
4. خاصيات شدة التيار الكهربائي
5. تطبيقات

ملاحظات:

بعد دخول جميع التلاميذ، وفي تقويم تشخيصي، طرح الأستاذ ياسين بعض الأسئلة على التلاميذ حول مميزات التيار الكهربائي المستمر وتلقى أجوبة صحيحة وأخرى خاطئة وقام بتصحيحها التلاميذ أنفسهم.

بعدها بدأ بشرح كمية الكهرباء في سلك فولاذي بواسطة رسم مقطعي للسلك على السبورة كما أنه قام بتعريف شدة التيار الكهربائي وبين علاقتها مع كمية الكهرباء $I = \frac{Q}{\Delta t}$.

بواسطة جهازين من الأمبيرمتر، وضح الأستاذ ياسين طريقة قياس شدة التيار الكهربائي في دارة كهربائية، وأظهر الفرق بين جهاز الأمبيرمتر ذي إبرة والأمبيرمتر الإلكتروني. في آخر فقرة، ميز بين شدة التيار الكهربائي في دارة متوالية وأخرى متفرعة (قانون العقد).

أخيرا، طلب الأستاذ ياسين من المتعلمين العمل على بعض الوضعيات التطبيقية التي اختارها من الكتاب المدرسي.

تميزت الحصة بالهدوء التام من التلاميذ، كما أن الدرس كان عبارة عن إلقاء من طرف الأستاذ والمتعلمين مجرد مستقبلون ونادرا ما تفاعلوا خلال بناء الدرس.

الملاحظة الصفية الخامسة

الحصة الاولى:

التاريخ	07 ماي 2021
مدة الحصة	من 14:30 إلى 16:20
الفئة المستهدفة	ثانية باكالوريا، شعبة علوم الحياة والأرض
موضوع الحصة	تصحيح الفرض المحروس رقم 4
عنوان الدرس	قياس المواصلة وثنائي القطب RC

ملاحظات:

بعد دخول التلاميذ الى حجرة الدرس، طلب منهم الأستاذ ياسين أن يقدموا نتائج أحد التمارين الذي كان طلب منهم العمل عليه في المنزل. وراقب نتائج جميع التلاميذ، وكانت لمحة وجهه تشير الى الرضا مما يعني أن جميع الأجوبة كانت صحيحة. بعدها سألتهم ان كانوا وجدوا صعوبة في أي سؤال فكان رد المتعلمين بالنفي.

في الفقرة الثانية، قام بتوزيع مواضيع الفرض المحروس رقم 4 (وثيقة الفرض موجودة في فقرة الملاحظات الصفية الثالثة) على التلاميذ وطلب منهم وأخبرهم بعدم رضاه على النتائج التي تحصلوا عليها في هذا الفرض. لذلك خصص وقتا مهما لتصحيح الأخطاء التي ارتكبوها. طلب من أحد التلاميذ قراءة موضوع الوضعية الأولى (قياس الموصلية) وبعدها وضح الأسئلة، اختار إحدى التلميذات للقيام الى السبورة والإجابة على السؤال الأول وهذا ودواليك.

تميزت الحصة، بمشاركة أغلب التلاميذ في تصحيح مواضيع الاختبار، رغم أن بعضهم وجد صعوبة في فهم بعض الأسئلة إلا أن زملاءهم شرحوا لهم الصعب.

في آخر الحصة، قام الأستاذ ياسين بتوزيع أوراق أجوبة التلاميذ عليهم. وطلبت منه أن يطلعني على النقط التي تحصل عليها التلاميذ. كانت نتائج متوسطة، أغلبها تتمركز بين 12 و 15 على 20. بعدها طلب من التلاميذ بدل مجهود أكبر فيما تبقى من الوقت للامتحان الوطني.

التاريخ	07 ماي 2021
مدة الحصة	من 16:30 إلى 18:20
الفئة المستهدفة	جذع مشترك، شعبة العلوم التجريبية
موضوع الحصة	بناء الدرس
عنوان الدرس	التفاعلات الكيميائية
تقديم الدرس	كلفتم بتقديم الدرس للفوج الاول

الحصة الثانية:

ملاحظات:

خلال هذه الحصة قمت بتقديم درس التفاعلات الكيميائية، وكان قد كلفني به الأستاذ ياسين في الحصة الماضية حتى أتمكن من الاستعداد الجيد. في المنزل حاولت الاستعداد الجيد للدرس من خلال البحث في مراجع متعددة، كتب مدرسية ومواقع إلكترونية تخص برامج التدريس في بلادنا. وأنهيت الاستعداد برسم سيناريو خاص للحصة عبر جذاذة الدرس. ستجدون الجذاذة آخر هذا التقرير في الصفحة 30.

بعد دخول جميع التلاميذ، بدأت بتقديم الدرس، تميزت الحصة بهدوء التلاميذ وانتباههم التام. خلال الحصة، كان الأستاذ ياسين جالس في آخر الحجرة يدون الملاحظات التي طلبت منه حول تقديمي للدرس.

ملاحظات الأستاذ ياسين حول تقديمي:

بداية، أخبرني أنه كان مندهشا من وضعية الانطلاق التي بدأت بها الدرس، وأخبرني أنها كانت محفزة للتلاميذ للانتباه ووضعهم في السياق، كما أنها برهنت على استعدادي القبلي للحصة. كما أشار إلى طريقة تعاملتي مع السبورة ز مع جميع التلاميذ ولمس عنصر التجربة التي كنت خضتها في مدرسة خصوصية قبل أن أجتاز مباراة توظيف "أطر الأكاديمية" هذا الموسم. أخبرني كذلك أنه استطعت تحفيز بعض التلاميذ ليشركوا خلال الحصة والذين كانوا مجرد أصنام معه في بعض الحصص.

في المقابل، نبهني لكون التلاميذ استعملوا الكتب المدرسية خلال بناء الدرس، الشيء الذي يعتبر عنصرا مشوشا في الحصة. وأنهى ملاحظاته بإعطائي شبكة التقييم التي كنت منحتها إياها وطلبت منه ملأها خلال تقديمي للدرس، ستجدونها آخر هذا التقرير في الصفحة 28.

الملاحظة الصفية السادسة

الحصة الاولى:

التاريخ	21 ماي 2021
مدة الحصة	من 14:30 إلى 16:20
الفئة المستهدفة	ثانية باكالوريا، شعبة علوم الحياة والأرض
موضوع الحصة	جولة في مختبر تدريس مادة الفيزياء والكيمياء

ملاحظات:

خلال هذه الحصة، حين وصولي لحجرة الدراسة متأخرا بوضع دقائق، وجدت أن الحصة تخص فرضا محروسا لتلاميذ الثانية باكالوريا شعبة علوم الحياة والأرض، كما أنه كانت هناك أسنادة أخرى تساعد في حراسة التلاميذ خلال اجتياز الفرض، فطلبت من الأستاذ ياسين الدخول الى مختبر الخاص بتدريس المادة لإلقاء نظرة شاملة حول الادوات الديدكتيكية التي يحتويها المختبر. فرحب بالفكرة، وفتح لي باب المختبر.

خلال هذه الجولة، قمت بتدوين مجموعة من الملاحظات ستجدونها في فقرة مختبر الفيزياء والكيمياء في

الصفحة 27.

الحصة الثانية:

التاريخ	21 ماي 2021
مدة الحصة	من 16:30 إلى 18:20
الفئة المستهدفة	جذع مشترك، شعبة العلوم التجريبية
موضوع الحصة	بناء الدرس
عنوان الدرس	التفاعلات الكيميائية
تقديم الدرس	كلفتم بتقديم الدرس للفوج الثاني

ملاحظات:

خلال هذه الحصة، أعدت تقديم الدرس السابق (التفاعلات الكيميائية) للفوج الثاني من قسم الجذع مشترك. هذه المرة أحسست بارتياح أكبر خلال التقديم مقارنة بالحصة الماضية وأخذت بعين الاعتبار الملاحظات التي أعطاني إياها الأستاذ ياسين. لاحظت أن هذا الفوج كان أكثر حماسة في الحصة وشعرت بتجاوب إيجابي من التلاميذ تجاه توجيهاتي خلال بناء الدرس. في المقابل، الملاحظة الوحيدة التي أعطاني إياها الأستاذ ياسين خلال نهاية الحصة، كانت تخص مشاركة التلاميذ على السبورة، الشيء الذي أخبرني أنه يجب تفاديه خلال هذه الظروف التي نعيشها مع وباء كوفيد-19. غير ذلك، فمجملة الحصة كانت رائعة مع التلاميذ.

أما من حيث المضمون، فأغلب فقرات الدرس كانت مفهومة للتلاميذ وكان يظهر ذلك من خلال تجاوبهم مع أسئلتي أو من خلال أسئلتهم نفسها.

الملاحظة الصفية السابعة

التاريخ	28 ماي 2021
مدة الحصة	من 14:30 إلى 16:30
الفئة المستهدفة	جدع مشترك، شعبة العلوم التجريبية
موضوع الحصة	فرض محروس رقم 6
عنوان الدرس	- التيار الكهربائي المستمر - التوتر الكهربائي - التفاعلات الكيميائية

الوثيقة 4

الوثيقة 3

مولد للترددات المنخفضة $V_N=0$

مثال على الوثيقة 3 التوترات التالية: U_{PN} و U_{PD} و U_{DE} و U_{EF} و U_{FN} .

احسب قيمته التوتر U_{PN} علما أن $V_N = 4,3 \text{ V}$.

تعلين على شاشة رسم التذبذب التوتر U_{PN} ، حدد القيمة القصوى U_{max} واستنتج التوتر الفعال U_{eff} .

حدد دور التوتر U_{PN} ، واستنتج تردده f .

تطبيق قانون إضافية التوترات، احسب U_{PP} علما أن $U_{PN} = 15 \text{ V}$.

القطعة النهائية	المادة: الفيزياء والكيمياء	ثانوية الملك فهد بن عبد العزيز التاهيلية
20	الاسم الكامل:	28/05/2021 - الدورة الثانية - رقم 6
	الرقم الترتيبي:	الموسم الدراسي 2020/2021 مدة الإجازة: 1h 40 min
		الفهم: جدد مشترك علمي 2 (TCS-2)

معلومات هامة جدا: يجب إعطاء التامير الحرفية قبل إنجاز التطبيقات المدونة.

التمرين 1 (12 نقطة - 65 min)

الوثيقة 2

الوثيقة 1

التمرين 1: التيار الكهربائي المستمر

لدراسة بعض خاصيات التيار الكهربائي المستمر. أجرنا التجربة الممثلة في الوثيقة 1، التي تتكون من مساحين R_A و R_B وثنائي قطب D ومحل كهربائي يحتوي على محلول كلوريد الصوديوم (ماء مالح).

تمثل الوثيقة 2 النتيجة المحصل عليها عند قياس شدة التيار باستعمال أميتر ذاتي إبرة.

معطيات: الشحنة الابتدائية $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ ؛ شدة التيار I_1 هي 1 A ؛ وشدة التيار I_2 هي $1,2 \text{ A}$.

- حدد، معلا جواريك، منى التيار I ومنحى لنقل الأيونات Cl^- و Na^+ في المحلول الإلكتروني. 1,5
- ما قيمة شدة التيار I التي يقسها جهاز الأميتر متر؟ 1
- احسب الأرتياب المطلق ΔI على قياس الشدة I . 0,5
- استنتج دقة القياس. 0,5
- بتطبيق قانون المقء، احسب شدة التيار I_1 . 1,25
- احسب عدد الإلكترونات التي تجتاز المساحين R_A خلال المدة $\Delta t = 10 \text{ min}$. 1

التمرين 2: التوتير الكهربائي

- تتكون الوثيقة 3 من 5 ثنائيات قطب متشابهة D_1 و D_2 و D_3 و D_4 و D_5 ومولد G للتردد المنخفض GBF.
- تمثل الوثيقة 4 شاشة رسم التذبذب الذي يقبس التوتر بين مرطبي المولد G .
- ما طبيعة التوتر الملاحظ على شاشة رسم التذبذب الممثل في الوثيقة 2؟ 0,5
 - بين على الوثيقة 4 كيفية ربط جهاز التولومتر لقياس التوتر بين مرطبي D_4 . 0,25

الوثيقة 5: الفرض المحروس رقم 6

- نحرق طرف شريط من المغنيزيوم Mg ذو كتلة $6,075 \text{ g}$ ثم ندخله بسرعة في قارورة ذات حجم $1,20 \text{ L}$ بها غاز ثنائي الأوكسجين O_2 فيحدث تفاعل شديد وتتكون مادة صلبة بيضاء هي أوكسيد المغنيزيوم MgO .
- اكتب معادلة التفاعل الكيميائي ووزانها 1
 - حدد كل من متفاعلات والناتج 0,2
 - احسب كميات المادة البدئية للمتفاعلات 2
 - اثنى الجدول الوصفي للتفاعل 1,2
 - احسب التقدم الأقصى للتفاعل X_{Mm} ثم حدد المتفاعل المحد 1,2
 - حدد حصيلته مادة التفاعل في الحالة النهائية 1,2
- $M(Mg) = 24,3 \text{ g/mol}$ $V_m = 24 \text{ L/mol}$

ملاحظات:

خلال هذه الحصة، حضر الفوجان في نفس الوقت وكل منهما دخل حجرة دراسية خاصة به. تسلمت أوراق الفرض المحروس من طرف الأستاذ ياسين، ودخلت بها للقاعة. قمت بترتيب التلاميذ على رفوف الحجرة حيث على كل رف تلميذين فقط وكل منهما في طرف الرف. تأكدت من إخلاء الطاولات من كل الأوراق المشتبه فيها. وقمت بتوزيع الأوراق على التلاميذ واحدا تلو الآخر مع الحرص على ضبط ساعة البداية.

تميزت الحصة بالهدوء والتركيز على كتابة الأجوبة إلا في بعض اللحظات كان بعض التلاميذ يحاولون البحث عن أجوبة بعض الأسئلة المستعصية عنهم لكن سرعان ما رضخوا للهدوء بعد تنبيهي لهم.

كنت ألقى نظرتي على أوراق بعضهم، كان أغلبهم لا يجيبون على السؤال بشكل كامل، حيث فيهم من أخطأ في تمثيل التوترات على التبيانة ومنهم من لم يستطع تطبيق قانون إضافية التوترات أو انه أخطأ في تطبيقه كما أن سؤال كيفية ربط جهاز الفولتمتر أغلبهم لم يمثلوه على التبيانة. أما في جزء الكيمياء، فقد لاحظت أن أغلبهم لم يستطيعوا موازنة معادلة التفاعل رغم كتابتها بشكل صحيح. لكن كان هناك بعض التلاميذ رغم أقليتهم الذين أجابوا على جزء كبير من الاختبار بالشكل المطلوب.

في آخر الحصة، جمعت الأوراق من التلاميذ ومنحتها للأستاذ ياسين بعد أن ودع تلامذته لأنها كانت الحصة الأخيرة في الموسم.

في الحصة الثانية، طلبني الأستاذ ياسين أن أساعده في تصحيح أجوبة التلاميذ. أعطاني ورقة كانت تحمل الأجوبة الصحيحة، وأمرني باتباع بعض المؤشرات وكيفية تقسيم نقطة الجواب على طريقة جواب التلميذ. بعد التصحيح، لاحظت أن أغلب النتائج كانت لا بأس بها، إلا أن بعضهم تحصل على نتائج مميزة (18/17/16 على 20) وآخرون لم يتفوقوا في اجتياز عتبة العشرة.

كان آخر لقاء لي مع الأستاذ ياسين. الذي تعلمت منه الكثير خلال هذه المرحلة، الطيبوبة والجدية في العمل ...

مختبر الفيزياء والكيمياء

صورة 1: صورة من داخل مختبر الخاص بتدريس الفيزياء والكيمياء

يعتبر المختبر في أي مؤسسة تعليمية مكانا مهما لتدريس المواد العلمية. يشكل البيئة التي تمكن التلاميذ من عمليات التحليل والاستقصاء واختبار بعض القوانين الفيزيائية والكيميائية وتطبيقاتها من أجل تنمية التفكير النقدي والمهارات اليدوية التجريبية لدى المتعلمين. كما أنه في المختبر يجب احترام قواعد السلامة التي يملئها مدرس المادة أو محضر المختبر.

خلال جولتي في المختبر الخاص بتدريس مادة الفيزياء والكيمياء في الثانوية التأهيلية الملك فهد بن عبد العزيز، ألقيت نظرتي على مجموعة من الأدوات الديدكتيكية التي تعتبر مهمة في تدريس المادة. رغم افتقار المختبر لمجموعة من الأدوات المخبرية وعدم ترتيبها في المكان المناسب إلا أنه يحتوي على أدوات مهمة وأذكر منها:

* راسم التذبذبات: جهاز يبسط على شاشته أنماط الإشارات الكهربائية في الأجهزة الإلكترونية.

* منضدة هوائية: منضدة أفقية تستعمل لتجارب الحركات المستوية للدراسة الميكانيكية.

* أنابيب اختبار: أنابيب تستعمل في التجارب الكيميائية لحمل المحاليل المختلفة.

* دينامومتر: جهاز لقياس شدة قوة معينة. من الاجهزة التي تستعمل كثيرا في تدريس الفيزياء.

ملاحظة: المختبرات الخاصة بتدريس المواد العلمية في المؤسسات التعليمية العمومية تفتقر للكثير من الأدوات المخبرية كما أنها تحتاج للعناية والاهتمام والترتيب حتى يكون استعمالها سهلا وتيسيرا للتعلم.

شبكة التقييم

تقييم عمل تقديمي للدرس من طرف الأستاذ المشرف (الأستاذ ياسين الضميري)

جيد	متوسط	ضعيف	
الجانب الشخصي			
X			الهدام
	X		الثقة في النفس
X			الحضور
X			الصوت
X			النظرات
	X		وتيرة الدرس
X			ضبط القسم
الجانب التواصلية			
X			سلامة اللغة
	X		تدبير التواصل بين التلاميذ
X			استعمال تكنولوجيا المعلومات والتواصل
	X		توظيف لغة الجسد
X			الإنصات والاستماع
	X		التنشيط
		X	متساهل
		X	غاضب

جيد	متوسط	ضعيف	
الجانب الديدكتيكي			
X			متمكن من المادة
X			اعتماد التدرج
	X		التعرف على المكتسبات القبلية للمتعلمين
	X		اعتماد أنشطة ملائمة وفق التوجيهات التربوية
	X		معالجة الأخطاء وتوفير الدعم
X			استعمال وسائل ومعينات الديدكتيك
X			التخطيط والتدبير
الجانب البيداغوجي			
		X	التمكن من مختلف البيداغوجيات
	X		تدبير الزمن
	X		إدماج جميع أنواع المتعلمين
X			تبسيط المعرفة من المستوى الأكاديمي إلى البسيط للمتعلم
	X		إشراك التلاميذ في بناء الدرس
X			الجانب الأخلاقي الوجداني
	X		الوعي بميولاته ومحفزاته
X			متخلق بأدبيات المهنة

جذادة درس التفاعلات الكيميائية Réactions chimiques

المستهدفون: جذع مشترك علمي		الأستاذ: عمر عزون		التاريخ: 07 ماي 2021	
المحور	الكيمياء	ترتيب الدرس	9	عنوانه	التحولات الكيميائية وحصيلة المادة
الكفاية المرحلية	- تعرف التحول الكيميائي، نمدجته وتطوره. - تعرف التقدم التفاعل والمتفاعل المحد.				
المكتسبات/ الحاجيات	- معرفة الصيغة الكيميائية لبعض الأنواع الكيميائية. - معرفة مفهوم التحول الفيزيائي.				
التمثيلات المرتقبة	- كل التحولات التي تحدث في الطبيعة تحولات فيزيائية.				

حين نقوم بغليان الماء فوق قنينة الغاز فهو يتحول الى بخار الماء (غاز) ونسمي هذا التغير بالتحول الفيزيائي. نقوم بنفس الشيء لقطعة فحم، حيث نقوم بحرقها، ونلاحظ صعود غاز ثنائي أكسيد الكربون (يعكر ماء الجير عندما يختلط معه). خلال هذا التحول، يختفي الكربون (قطعة فحم صلبة) ويظهر غاز، فهل يمكن تسمية هذا التغير بالتحول الفيزيائي؟

تدبير الزمن	المقاطع التعليمية	الموارد المستهدفة بالإرساء	الوضعية التعليمية	السيناريو البيداغوجي	الدعامات الديدكتيكية	التقويم والدعم
10 دقائق	وضعية الانطلاق	-تعرف التحول الكيميائي	الوضعية- المشكلة مكتوبة أعلاه.	* أقوم بتقديم وضعية التحول الفيزيائي للماء ويتذكر التلاميذ جميع التحولات الفيزيائية الممكنة. * على شاشة الحاسوب، أشغل فيديو بسيط يظهر حرق قطعة الفحم والغاز المتصاعد. حيث يطرح السؤال الاشكالي، هل هذا التحول يمكن أن نسميه بالتحول الفيزيائي. * يفهم التلاميذ أن التحول الذي حصل للكربون ليس فقط في الحالة الفيزيائية وإنما في التركيبة الكيميائية للمادة. * نقوم بتسمية هذا التغير بالتحول الكيميائي.	الكتاب المدرسي السبورة دفتر التلميذ الحاسوب مسلاط ضوئي	أسئلة شفوية حول التحولات الفيزيائية.
30 دقيقة	I / التحول الكيميائي لمجموعة	-تعرف المجموعة الكيميائية -تعرف الحالة البدئية والحالة	-تقديم مفهوم التحول الكيميائي.	* نستخلص جماعة مفهوم التحول الكيميائي وتعريف المجموعة الكيميائية وحالتها البدئية والنهائية.	ما هي طبيعة الأنواع الكيميائية في مثال احتراق قطعة الفحم؟	

<p>ما هو النوع الكيميائي الذي يتفاعل مع الكربون؟</p> <p>ما هي الصيغة الكيميائية للكربون وثنائي الأوكسجين وثنائي أكسيد الكربون؟</p> <p>ما هي وحدة كمية المادة؟ -تحديد الصيغة الكيميائية لأنواع أخرى نأخذها في الأمثلة كغاز البوتان.</p> <p>ماهي قيمة التقدم خلال كل مراحل تطور التفاعل الكيميائي (بداية، خلال ونهاية التفاعل)؟</p> <p>الوضعية التقويمية عبارة عن تطبيق للدرس، نص الوضعية مع أسئلة موجهة للتلميذ.</p>	<p>* تحديد طبيعة الأنواع الكيميائية الممكنة.</p> <p>* فهم صعوبة كتابة التحويلات الكيميائية بالجمل ووجوب تبسيطها عن طريق معادلة كيميائية والرموز الكيميائية للعناصر المتدخلة في التحويل الكيميائي وتسمية هذه النمذجة بالتفاعل الكيميائي.</p> <p>* تقديم قانون انحفاظ المادة وكذا تقديم أمثلة لفهم موازنة المعادلة الكيميائية.</p> <p>*الحديث على إمكانية تتبع تطور كميات مادة المجموعة الكيميائية من خلال مثال تفاعل احتراق غاز البوتان وذلك بواسطة التقدم X.</p> <p>* تسمية المتفاعل الذي يضع حدا للتفاعل بالمتفاعل المحدد، وتعريف التقدم الأقصى للتفاعل X_{max}.</p> <p>* رسم الجدول الوصفي لتطور التفاعل وملاه بشكل جماعي.</p> <p>* تعريف حصيلة المادة من خلال الحالة النهائية لتقدم التفاعل.</p>	<p>-تقديم مفهوم التفاعل الكيميائي.</p> <p>-تتبع التطور الكمي للمجموعة الكيميائية</p> <p>-وضعية تقويمية</p>	<p>النهائية لتحويل مجموعة كيميائية</p> <p>-كتابة معادلة كيميائية متوازنة لتفاعل كيميائي -</p> <p>-تعرف تطور التفاعل الكيميائي -تعرف تقدم التفاعل والتقدم الأقصى -تحديد المتفاعل المحدد -تحديد حصيلة المادة</p> <p>-دمج المفاهيم والمعارف وتطبيقها في وضعية تقويمية</p>	<p>II / نمذجة التحويل الكيميائي</p> <p>III / حصيلة المادة</p> <p>IV / تطبيق</p>	<p>40 دقيقة</p> <p>25 دقيقة</p> <p>30 دقيقة</p>
---	--	--	--	---	---

صور خلال تقديمي للدرس:

خاتمة

كانت مدة قصيرة جدا، لكن خلال هذه المرحلة تعلمنا أشياء لا تقدر بثمن. إذا تأملنا في أنفسنا قبل وبعد مرحلة التكوين فأكد هناك فرق كبير في نظرنا لهذه المهنة. لا يجب الاستهانة بأي تكوين أو تجربة مهما كانت مدتها فلا بد أن الانسان صاحب الإرادة يخرج بالكثير من التطور المعرفي والوجداني والنفسي.

رغم غضبنا على مسؤولي البلاد وخاصة قطاع التعليم، إلا أننا نعلم جيدا أن العمل في القسم يجب أن يكون بعيدا عن كل الضجيج السياسي، وأن الأطفال معنا في الفصل لا ذنب لهم في كل ما يحدث وأننا سنحاسب أمام الله على كل صغيرة وكبيرة في عملنا. شعارنا: "رحم الله من عمل عملا فأتقنه".

في الختام، نتمنى أن نكون قدر المسؤولية التي سنكلف بها في هذه المهنة، ونتمنى التوفيق والاعانة من الله.